

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O’RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

QARAQALPAQ HÁM QAZAQ XALIQ FOLKLORINDA TARIYXIY SHAXSLAR HAQQINDAĠI AÑIZLAR

Inabat ALLAMBERGENOVA

*Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,
qaraqalpaq ádebiyatı kafedrası docenti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290630>

Annotaciya Bul maqalada qaraqalpaq hám qazaq añızlarınıń bir túri tariyxıy shaxslar haqqındaĠı añızlar haqqında sóz etilgen.

Tayanısh sóz: añız, ápsana, qaraqalpaq, qazaq folklorı.

Аннотация: В данной статье рассматривается один из видов каракалпакских и казахских легенд — предания, связанные с историческими личностями.

Ключевые слова: легенда, предание, каракалпакский, казахский фольклор.

Abstract: This article examines one of the types of Karakalpak and Kazakh legends — legends associated with historical figures.

Keywords: legend, legend, Karakalpak, Kazakh folklore.

Qaraqalpaq hám qazaq xalıq prozasında áyyemgi dáwirlerdegi ata-babalarımızdıń tariyxıy turmısınan dárek beretuĠın, qaraqalpaq hám qazaq xalıqların payda etiwge tiykar salĠan etnik qatlamlardıń (massaget-saklar) eposlarınan úzindiler orın alĠanlıĠı málim. Olar jeke shaxslar sıpatında tariyxıy atların qaldırĠan qaharmanlar, anıĠıraĠı, xalıq ardaqlaĠan, óz el- jurtınıń tereń húrmetine miyasar bolĠan Tumaris penen Shıraq sıyaqlı watanpárwar azamatlar.

«Tumaris» hám «Shıraq» dóretpeleri ilimiy ortalıqta massagetler eposı degen at penen málim. Biraq, olar epos dárejesinde bizge shekem jetip kele almaĠan. Tariyxshı Geradottıń «Tariyx» kitabında ahameniylar patshası Kir menen massagetlerdiń hayal patshası Tumaris aralarındaĠı áskeriy turmıslıq konflikler bayanlaw túrinde beriledi. Mazmunı hám kompoziciyası boyınsha ol xalıqlıq prozanıń añız janrına júdá jaqın [N.M.Mallaevt: 4:53] Waqıyalar ıqsham kórkem til menen hesh qanday bórttirilmesten sóz etiledi. Olardıń kompoziciyalıq dúzilisi tómendegishe: Tumaristiń óz elin kózdiń qarashıĠındaq qásterlewshi húkimdar ekenligin támiyinlew menen baslanadı. Waqıya konfliktı Kirdiń massagetler elin ózine baĠındırıw niyeti menen Tumariske úyleniw oyın bildiriwi, Tumaristiń Kirdiń usınısın qabil etpewi menen xarakterlenedi. Bunnan sońĠı basqıshlarda Kirdiń massagetlerge atlanısı, Tumaristiń balası Sparganisti sorap Tumaristiń Kirge shárt qoyıwı, al shárttiń orınlanbay Kirdiń qayta basıp alıwshılıq háreketlerin kúsheytip

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

jiberiwi sıyaqlı konfliktlik halatlardıń shiyelenisiw jaǵdayları júzege keledi. Waqıyanıń sheshiminde Tumaris óziniń aytqan sóziniń ústinen shıǵıp Kirdiń kesip alıńǵan gellesin qan tolı meske batırıp: «Áy námárt, sen meni –urısta seni hadallıq penen jeńgen hayaldı-mákkarlıq penen ulınan ayırıp, perzent daǵında kúydirdiń, sen ómiriń boyı qanǵa toymadıń, men óz antımnıń ústinen shıǵıp seni qan menen suwǵaradım. Birewdiń eline zorlıq penen bastırıp kirgenlerdiń jazası usı!» [N.M.Mallaevt: 4:53] -deydi. Haqıyqatında da basqıshlı kompoziciya onıń dástanlıq dóretpе ekenligin ańlatıp tur. Biraq, onıń tariyxıy dáreklerdegi bayanlanıw ózgeshelikleri ańız janrıniń da talaplarına juwap beredi. Múmkın ol, dáslep tariyxta bolǵan waqıyanıń, yamasa sol waqıyalardı baslarınan keshirgen adamlardıń aytıwı menen ańızǵa aylandırılǵan, keyin sonıń tiykarında dástan (epos) payda bolǵan bolıwı kerek. Sebebi, kópshilik ańızlardıń mazmunlarınıń sońınan legendalarǵa yamasa miflerge aylanıp ketiw (Oguzxan, Shińǵızxan haqqındaǵı ańızlar) jaǵdayları jiwi ushırasadı.

Massagetlerdiń «Shıraq» eposı haqqında da usınday pikirdemiz. Shıraq el qorǵawshı ápiwayı shopan. Ol Dari (521-484) áskerlerin joldan adastırıp pútkil armıyanı bir ózi jeńiwge erisedi [N.M.Mallaevt:4:53] . Waqıyalar isenimli, tariyxıy hádiyselerdiń sheńberinen shıǵıp ketetuǵın giperbolalıq, fantaziyalıq súwretlewler ushıraspaydı. Ol da qaharmanlıq epos sıpatında tán alıńǵanı menen, waqıyanıń qısqasha bayanı retinde ańızlarǵa ılayıq mazmun alǵanlıǵın atap ótkimiz keledi. Degen menen, biz bul massagetler eposların ańız janrına jatqarıw tárepinde emespiz. Al, olardıń ańızlıq dáreginiń bar ekenligin boljaw túrinde bolsa da belgilewdi maqul kórdik.

Tariyxıy waqıyalarǵa baylanıslı ańızlardıń tariyxta bolǵan adamlardıń atı menen baylanıslı sóz etiliwiniń dáslepki úlgeri biziń eramızdan burınǵı dáwirlerde (VII-IVá) payda bolıp olar fol`klorlıq dóretpelerdiń hár qıylı baǵdarda rawajlanıwına kúshli tásir jasaǵan. Ańızlıq waqıyalardıń ciklesiwı, ańızlıq qaharmanlardıń ideallastırılıwı miflik túsiniklerdi baytıwǵa, hár qıylı ápsanalardıń, erteklerdiń payda bolıwına qolaylı jaǵday jaratıp bergen. Mısalı, Oguzxan haqqındaǵı ápsanalarda ózinshe ózgerilgen (miflesken-I.A) kontekstte kóp sandaǵı faktlik maǵlıwmatlar jámlesken [Sherbak A.M:7:12] . Onda ápsanawiy qaharman eponim- Oguzxannıń hám onıń bekleriniń túrkiy qáwimlerdiń hám urıwlıq birlespelerdiń tutas ortalıǵındaǵı obrazları jasırınıp jatadı [Sherbak A.M:7:12]. Oguz tariyxta bolǵan ba, bolmaǵan ba degen soraw ele bası ashıq máselelerdiń biri. A.M.Sherbak Oguzdıń prototipi dep Mode xandı (b.e.sh.174-jılı ólgen), Aleksandr Makedonskiydi (b.e.sh.IV ásir),

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Chingiz xandi (XIII ásir) esaplawğa baǵdarlangan alımlardıń pikirlerin isenimsiz ekenligine itibar berip, Oǵuzxan haqqındaǵı ápsanalarda qanday da bir dástúrli ańız túrlerinde tariyxıy shaxstıń obrazı yaqi tariyxıy shaxstıń geypara xarakterli belgileri saqlangan bolıwı múmkin degen pikirde toqtaydı. Bizde usı pikirge qosılamız. Sebebi, oǵuzlardıń kópshilik bólegi dáslep Sırdár`ya átirapındaǵı orınlarda jasaǵan hám VII-VIII ásirlerde túrklesken jergilikli xalıqlardan qalıplesken. Oǵuzlardıń tariyx saxnasına shıǵıw dáwiri IX-X ásirler bolıp tabıladı. Olar kóbinese Aral átirapında, Sırdár`yanıń ortańǵı hám tómengi aǵısında jáne Kaspiydiń arqa átirapındaǵı orınlarda tıǵız jámlesip jasaǵan [Qaraqalpaqstan tariyxı: 7: 99]. Tariyxta usınday iz qaldırǵan úlken qawimlik birlespelerdiń óz ótmishin húrmetlew niyetinde ańızlıq dóretpeler qaldırmawı múmkin emes edi. «Oǵuznama» usınday ańızlardıń tikkeley tásirinde payda bolıp, Oǵuzxan-Oǵuz qawimlerin birlestiriwshi shaxs sıpatında onıń eski totemlik túsiniklerge baylanıstırılıwı hám islam dininiń ideyaların óz mazmunına sińdiriwi burınǵı ańızlıq syujetlik qatlamlarǵa ılayıqlastırıp ideallastırılǵan shaxs obrazın payda etken. Mısalı, jańa tuwılǵan bala (Oǵuz) «Ayaǵı ógizdiń ayaǵında beliniń belindey, jawırını buǵanıń jawırında, gewdesi ayıwdıń gewdesindey edi. Tula bedeniniń bárin qalıń tük basıp ketken» [Sherbak A.M:7:12] degen giperbolizmlerdi tikkeley totemlik isenimlerdiń nátiyjesi dep túsiniwimiz tiyis. Abılǵazınıń «Túrkler shejiresi» nde jańa tuwılıp atırǵan (Uguz) tilge kelip: «Áy ana, musılman bolǵıl! Eger bolmasań ósem ólermen, seniń emsheǵıńdi embeymen!» [Sherbak A.M:7:12] dep dawırıq saladı. Oǵuzlardıń mámleket basına keliw dáwiri Arablardıń Orta Aziyanı jawlap algannan keyingi dáwirler menen sáykes keledi. Arablardıń Orta Aziya xalıqların musılmanlastırıp siyasatına qarsı kúshler derlik eki ásir dawam etken. Usınday jaǵdayda alıp barılatuǵın ideologiyalıq imkaniyatlardan paydalanǵan arab siyasatshıları Oǵuzdı (Uǵızxandı) ol tuwılıwdan aq musılman qılıwǵa májbúr edi. Usınday usıllardan máplengen din wákilleri sol dáwirdegi kóplegen ańız- ángimelerge islam ideyaların sińdirip jibergenligi málim. Oǵuz (Uǵızxan) antroponimi pútkil Oǵuz qawimleriniń táǵdiyri menen baylanıslı jaǵdayda júzege kelip, olardıń erte dáwirlerden berli sanasında qalıplesip kiyatırǵan ańızlıq syujetlerdiń jámiyetlik tásirge ushıraǵan kórinislerin sáwlelendiredi.

Tariyxıy shaxs Shıńǵısxan haqqındaǵı ańızlarda da ápsanawiy motivler keń orın alǵan. Ol ápiwayı adam sıpatında 1155-jılı tuwılǵan. Esugey bahadırdıń tórt balasınıń biri. Dáslep oǵan Temuchjin degen at qoyılǵan. Bul atama eski mongol tilinde temirshi degen kásiplik atamanı ańlatqan. Ol balalıq dáwirinde aq jawızlıq

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

háreketlerge ıqlas qoyıp óspirimlik waqtında inisi Xasar menen birigip ekewi tuwısqan tađı bir inisi Bekterdi oq jay menen atıp óltirip, denesin qula dalađa taslap ketedi. Onıń basıp alıwshılıq atlanısları 1178-jılda Merkitlerge bolđan urıs saparınan baslanadı. Ol shama menen 1180-jılı 25 jasında xan dárejesine kóterilgen hám sol waqıtları Shińgısxan titulına iye bolđan. Ol haqıyqıy basıp alıwshılıq háreketlerin 1206-jılı baslaydı. 1227-jılı dún`yadan ótedi [Kıchanov E.I:6:45-46].

Qaraqalpaq hám qazaq fol`klorında ápsanalıq mazmun alđan ańızlarında Shińgısxan áynegi joq jayda saqlanatuđın Altın xannıń qızı (Arıwxan) nan kúnnen báhrá alıp tuwılđan perzenti yamasa aqlıđı bolıp táriyiplenedi. Ańızdıń barlıq variantlarında da Arıwxan kúnnen nekesiz júkli bolđannan soń ákesiniń buyrıđı menen arnawlı sandıqqa salıp dár`yađa ıgızılıp jiberiledi. Onı Tamawıl menen Shaban (Tomađul menen Shaban kór) kórip jađađa shıđarıp bolđansoń biri sandıqtıń ishindegi buyımđa (Tomađul), biri sırtqı sandıqqa (Shaban) iyelik etiwge klisedi. Biraq bul turaqlı motiv emes. Ańızlarda sandıqtıń ishindegi qızđa geyde Tomaul, geyde Shaban kól úylenedi dep almastırılıp ayıla beredi. Biraq, Arıwxan kún nurınan payda bolđan balasın tuwđannan keyin solardıń birinen Badan tay (Bógentay), Búrgitay (Bórgentay) degen eki ullı bolatuđın motiv turaqlı saqlanđan. Ákesi basqa, ógey bala inileri menen ońısa almay dár`yanı órlep alıs jaqlarđa shıđınıp ketedi. Eldiń xanı ólgennen keyin xan saylaw waqtında (Tomawıldan) bolđan ballar xan bolıw huqıqına iye emes edi. Arıwxanniń másláháti menen Mayqı biy qırıq jigitti izine ertip Shińgıstı izlep ketedi. Onı tawıp ákelip xan kóteredi. Ańızdıń «Shejire» variantında Arıwxan kúnnen bolđan balasınıń atın Kúnes qoyadı. Kúnes er jetkennen keyin Almalı kóriklige úylenip xan dárejesine kóteriledi. Bulardıń nekesinen Shińgıs tuwıladı [C.Bahadırova.,Q.Mámbetnazarov: 2-41]. Bul epikalıq mađlıwmatlar Berdaqtıń «Shejire» sinde poetikalıq usılda keńirek berilgen. Ańız waqıyaları tolıq qaytalanadı. Onda Shińgıstıń anası Arıwxan emes, Almalı kórikli dep berilgen. [Berdaq: 1: 277]. Usıđan qarađanda ańız qaraqalpaqlar arasında uzaq waqıtlardan beri belgili bolıp, ayırım ózgesheliklerdi esapqa almađanda turaqlı mazmunđa iye bolđan dep aytıwđa boladı. Ańızdađı tiykarđı motiv Shińgısxanniń kún (quyash) perzenti ekenligi ápsanawiy mazmunđa iye, ertedegei massagetlerdiń künge sıyınıw dástúrlerin esletedi. Demek, ańız detalları burınnan ayılıp kiyatırđan xalıqlıq syujetler menen bayıtılđan degen túsinik kelip shıđadı. Akademik M.Nurmuxammedov usı máselede bılay degen edi: «Bul ańız túrk-mońgol xalıqlarında Shińgısxan tuwılmastan burında ayılıp júrgen edi dep shamalawđa múmkinshilik beredi. Keyin Shińgısxanniń tárepdarları óz kóseminiń dańqın arttırıw ushın bul motivlerdi ózlestirgen»

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

[Nurmuxamedov M.K: 3:23]. Ayırım izertlewshiler Shińgıstıń ideallastırılıw jaǵdayların «kóshpeli syujetler» diń tásiri dep bahalaydı.

Qaraqalpaq hám qazaq ańızların Qorqıt, Asan Qayǵı, Aldar Kóse siyaqlı tariyxıy adamlar tuwralı ańızlar orın alǵan. Ańızlar tariyxta bolǵan belgili bir adamnıń atına is háreketlerine, kórsetken erliklerine baylanıslı dóretiledi. Bunday adamlardıń el ushın etken erligi, ǵamqorlıǵı, xalıq namısın qorǵawı, sol jolda islegen iygiliqli is-háreketleri xalıq awzında ańız áńgimege aylanıp áwladtan áwladqa jetip kelgen.

Qaraqalpaq hám qazaq xalqı arasında Asan qayǵı haqqında, onıń geybir minez-qulıqların táriypleytuǵın, eline jan ashırılıq sezimlerin bildiretuǵın ańız-áńgimeler saqlanǵan. Onıń jel mayaǵa minip «jer uyıqtı» izlew motivi xalqın ata jurtına qaytarıw, «adamlardı júzge kelmey ólmegen, malları eki ret tólleytuǵın, qoy ústinde boz torǵay jumırtqalaytuǵın» abat mákandı izlewinen ibarat bolıp, «Jiydeli Baysın» haqqındaǵı xalıqlıq túsinikler menen ushlasadı. Ol xan aldında qaytpay, biy aldında búgilmey óz pikirin ayta alatuǵın bolǵan. Xalıqtıń xanǵa kózqarasların anıq aytıwǵa Asannıń batıllıǵı, ótkir sózligi tiykar bolǵan.

Xalıq arasında aytılıp júrgen ańızlardan Asan qayǵı haqqındaǵı ańızlar eki xalıq folklorında keń taralǵan. Bul jóninde qazaq iliminde alım G.Potanın Asan tuwralı ańızlarǵa kewil awdarıp, kóshpeliler filosofi tuwralı eki ańız nusqasın jazıp alǵan. Bul ańızlar XIX ásirdeń aqırlarında qazaq xalqınıń qoǵamdıq-áleumettik oy-pikirin oyatıwǵa úles qosqan «Dala wálayatınıń gazetasında» jariyalaydı. XX ásirdeń basında Asan Qayǵı atına baylanıslı dereklerde názer awdarılıp izertlew jumısları júrgizile baslaydı.

Asan qayǵı haqqındaǵı ańızlardı izertlegen alımlar Sh.Walixanov, G.Potanın, X.Dosmuxammedov, M.Awezov, E.Ismailov, M.Ǵabdullin, Á.Marǵulan, Á.Qońıratbaev, S.Qasqabasov h.b alımlar úles qosqan. Alım G.Potanın Asan qayǵı haqqındaǵı ańızlarǵa kewil awdarıp bul ańızlar XIX ásirdeń aqırlarında xalıqtıń ishinde ol haqqında pikir oyatıw ushın «Dala wálayatı» gazetansıda jariyalaydı. XX ásirdeń baslarında ol háqqında ilimiy jumıslar alıp barıladı. Asan Qayǵı dep atalıwınıń sebebi de xalıqtıń ǵamın jep, eldegi orınsız ózgesheliklerge narazılıq tuyǵıların ayta biliw daralıǵı menen baylanıslı kelip shıqqan. Onıń jel mayaǵa minip «jer uyıqtı» izlew motivi xalqın ata jurtına qaytarıw, «adamları júzge kelmey ólmegen, malları eki ret tólleytuǵın, qoy ústinde boz torǵay jumırtqalaytuǵın» abat mákandı izlewinen ibarat bolıp, «Jiydeli Baysın» haqqındaǵı xalıqlıq túsinikler menen ushlasadı. Ol «xan aldında qaytpay, biy aldında búgilmey óz pikirin ayta

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O’RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

alatuğın shayır bolğan» [K.Mámбетov: 5:186]. Ańızlardıń birinde Asan qayǵını Jánibek xan toyına shaqırtılǵanlıǵı, oǵan Asannıń barmaǵanlıǵı ayıladı. Xan aqılǵóyleri menen oylasıp, medrese saldırap toy beredi. Soń 60 jasqa tolǵanda úylenip toy beredi, úshinshi ret quw menen quladin qustı shaǵlıstırıp onıń palapanlaǵanı ushında toy beredi. Bul úsh toyǵada mirát etilgen Asan barmaydı. Nege toyǵa kelmediń degen xannıń sorawına «Aqılsız toy bolǵanı ushın kelmedim», - dep juwap beredi. [C.Bahadırova.,Q.Mámбетnazarov: 2-138]. Ańız isi erikken xannıń ne bolsa sonı bánelep toy bere beretuǵın ersi háreketlerin áshkaralawǵa qaratılǵan. Xalıqtıń xanǵa kóz qaraların anıq aytıwǵa Asannıń batıllıǵı, ótkir sózligi tiykar bolǵan.

Ádebiyatlar dizimi

1. Berdaq. Tańlamalı shıǵarmaları. Nókis., «Qaraqalpaqstan»,1987.,277-286-bb
2. C.Bahadırova.,Q.Mámбетnazarov. Qaraqalpaq ańızları, ápsanaları hám sheshenlik sózleri. Nókis., «Qaraqalpaqstan», 1992.,41-45-bb
3. Nurmuxamedov M.K.Skazki A.S.Pushkina i fol`klor narodov Sredney Azii. Tashkent., «Fan»,1983.,23-b
4. N.M.Mallaevtıń Wzbek adabiyoti tarixi. (Toshkent, «Wqıtuvchi», 1965) kitabınan alındı. 53-b
5. K.Mámбетov. Erte dáwirdegi qaraqalpaq ádebiyatı, Nókis, «Bilim»,1992,186-b
6. Kıchanov E.I. Jizn` Timuchjina, dumavshego pokorit` mir., M., «Nauka»,1973., 10-29- 45-46-bb
7. Qaraqalpaqstan tariyxı. Nókis., «Qaraqalpaqstan»,1975.,99-b
8. Sherbak A.M. Oguzname. Muxabbat name, M., «Vostochniy literaturı», 1959., 12-b